

LABORATORIJ ZA METROLOGIJO IN KAKOVOST

POROČILO O PRESKUSU

ANALIZA GORLJIVOSTI IZOLACIJSKIH MATERIALOV

Janko Predanič

Gaber Begeš

Naročnik: Metrel d.d. , Ljubljanska cesta 77, SI – 1354 Horjul

Ljubljana, 6.4.2009

KAZALO

KAZALO	1
POVZETEK.....	2
1 UVOD	3
1.1 Povzetek tehniških zahtev standarda SIST EN 60695-11-10:2000 in SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004	4
2 PRESKUS MATERIALOV	6
2.1 Razvrstitev materialov v kategorije	8
PRILOGE.....	9

POVZETEK

Poročilo o preskusu se nanaša na preskušanje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju. Materiali, ki so bili preskušeni se večinoma uporabljajo za izdelavo ohišij merilnih inštrumentov. Na svetovnem trgu je zelo veliko električnih naprav. Ohišja teh naprav so običajno iz izolacijskih materialov.

Za preskušanje gorljivosti izolacijskih materialov se uporabi preskus s standardnim 50 W plamenom. Plamen ovrednotimo s segrevanjem bakrenega valčka od 100 °C do 700 °C. Preskusni postopek s standardnim 50 W gorilnikom se lahko izvede horizontalno ali vertikalno. Horizontalni preskus opisuje metoda A, vertikalni preskus pa metoda B, ki ga izvedemo po standardu SIST EN 60695-11-10:2000 in SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004. Material, ki je preskušeni po horizontalni metodi se razporedi v kategorije HB, HB40 in HB75. Po vertikalnem preskusu pa se material razporedi v kategorije V-0, V-1 in V-2.

Po horizontalnem preskusu se je preskusilo 64 različnih vzorcev, medtem ko se je po vertikalni metodi preskusilo 14 vzorcev. Po opravljenih preskusih lahko ugotovimo, da po metodi A, 3,1 % vzorcev ne ustreza merilom za razvrstitev materiala v kategorijo, 48,5 % jih sodi v skupino HB, 25 % vzorcev ustreza skupini HB40, 23,4 % vzorcev pa ustreza skupini HB75. Po metodi B, 42,8 % vzorcev ne ustreza merilom za razvrstitev materiala v kategorijo, 28,6 % vzorcev sodi v kategorijo V-0, 7,2% jih sodi v kategorijo V-1 in 21,4% vzorcev sodi v kategorijo V-2.

V poročilu o preskusu so podane zahteve standarda in rezultati preskušanja.

1 UVOD

Poročilo zajema preskušanje izolacijskih materialov, ki jih podjetje Metrel d.d. iz Horjula uporablja za lastno proizvodnjo ohišij za električne merilne priprave. Zagotoviti je potrebno zadovoljivo odpornost izolirnih materialov proti ognju. Nekateri deli v merilnih inštrumentih podpirajo dele, ki so pod napetostjo, vključno s spoji. Zato se mora zagotoviti, da ti materiali ustrezajo danim zahtevam standardov.

Direktiva 2004/22/ES o merilnih inštrumentih (MID) je bila sprejeta s strani Evropske komisije in zajema deset kategorij merilnih inštrumentov. Namenjena je uskladitvi zahtev za nove merilne inštrumente, ki so dani na trg, ter določa njihovo prodajo na trgu. Direktiva uveljavlja evropske postopke ugotavljanja skladnosti, upošteva usposobljenost proizvajalcev meril in je odprta za nove tehnološke rešitve. S tem želi ustvariti enoten trg za merilne inštrumente po vsej Evropi. 30. oktobra 2006 je bila prenesena v nacionalne zakonodaje. V okviru MID direktive želijo uporabnikom zagotoviti varnost in zanesljivost merilnih inštrumentov ter nemoteno prodajo merilnih inštrumentov s certifikatom v EU. Deset aneksov določa, kako morajo biti inštrumenti označeni, da so v skladu z MID direktivo.

Za preskušanje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju se med drugim lahko uporabi tudi preskus z igličastim plamenom, potrditvenim preskusom s standardnim 50 W plamenom.

Standarda SIST EN 60695-11-10:2000, in SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004 opisujeta preskusni postopek s standardnim 50 W plamenom. Opisujeta pomembne postopke, ki se jih mora upoštevati pri preskusu, potrebne predmete za izvajanje preskusa in lastnosti preizkušanca. Definira preskusno metodo po kateri se izvede preskus horizontalno ali vertikalno.

1.1 Povzetek tehniških zahtev standarda SIST EN 60695-11-10:2000 in SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Za preskušanje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju se uporablja mednarodni standard SIST EN 60695-11-10:2000 in SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004. V tem standardu je opisan vertikalni in horizontalni preskus gorljivosti. V našem primeru se uporabi horizontalni in vertikalni preskus gorljivosti. Horizontalni preskus gorljivosti se naredi po testni metodi A (slika 1), medtem ko se vertikalni preskus gorljivosti opravi po testni metodi B (slika 2).

Preskus po testni metodi A se izvede na vzorcu treh preskusnih epruvet, ki se jih pred tem izpostavi staranju za najmanj 48 h pri temperaturi $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ in $50\% \pm 5\%$ relativne vlažnosti. Vzorec, tako imenovano preskusno epruveto, ki je nagnjena pod kotom $45\text{ °} \pm 2\text{ °}$ se pritrdi na merilno pripravo. Srednjo os gorilne cevi gorilnika se nastavi pod kotom 45 ° vertikalno in nagnjeno v smeri prostega konca preskusne epruvete. Preskusno epruveto izpostavimo plamenu za $30\text{ s} \pm 1\text{ s}$. Po izteku tega časa odmaknemo gorilnik vstran od preskusne epruvete in začnemo ponovno meriti čas, ko vrh plamena preseže 25 mm oznako na preskusni epruveti. Merimo čas dokler plamen ne ugasne ali pa dokler vrh plamena ne preseže 100 mm oznake. Izračunamo hitrost gorenja in določimo v katero kategorijo spadajo preskusne epruvete. Če samo ena preskusna epruveta ne ustreza enakim kriteriju, se preskusi drugi komplet preskusnih vzorcev. Vsi preskusni vzorci iz drugega kompleta morajo ustrezati kriterijem za ustrezno kategorijo.

Preskus po testni metodi B se izvede na vzorcu petih preskusnih epruvet. Tudi tukaj je potrebno preskusne epruvete izpostaviti staranju tako kot pri testni metodi A. Pri tej metodi se preskus izvaja tako, da preskusno epruveto pritrdimo vertikalno in prosti konec preskusne epruvete izpostavimo preskusnemu plamenu za $10\text{ s} \pm 0,5\text{ s}$ ter začnemo meriti čas t_1 . V primeru da preskusna epruveta ni zagorela ob prvi izpostavitvi preskusnemu plamenu ali da je ugasnila preden je zagorela do konca,

Poročilo o preskusu

moramo ponovno preskusno epruveto izpostaviti preskusnemu plamenu za $10\text{ s} \pm 0,5\text{ s}$ ter izmeriti čas t_2 . Čas t_2 je čas, ki preteče od odstranitve preskusnega plamena od preskusne epruvete do konca gorenja plamena. Po preteku časa t_2 pa še opazujemo čas t_3 , ki pa nam pove koliko časa je še epruveta žarela po pretečenem času t_2 .

Slika 1 prikazuje merilno pripravo za izvedbo preskusa po horizontalni metodi.

Slika 1 – Horizontalna metoda

Slika 2 prikazuje merilno pripravo za izvedbo preskusa po vertikalni metodi.

Slika 2 – Vertikalna metoda

2 PRESKUS MATERIALOV

V sklopu tega poglavja so podrobneje predstavljeni in analizirani rezultati preskusov različnih osnovnih materialov in materialov, v katerih so dodana različna barvila in polnila. Sestava preskusnih vzorcev in oznaka vzorcev je predstavljena v tabeli 1. Številka materiala in vrsta materiala je predstavljena v tabeli 2. Iz vseh teh materialov so sestavljeni različni preskusni vzorci.

Tabela 1: Številka materiala in vrsta materiala

ŠT. MATERIALA	VRSTA MATERIALA
81001531	ABS Terluran GP 22 - 7,5 kg
81001295	ABS 100 - x01 natur - 3 kg
81001482	PC Makrolon 6557 - 3 kg
81001443	ABS VAMBSAB 0023 - 1,7 kg
81002009	TPE Megol I A 65 SV/P - 3 kg
81001810	TPU Elastollane S 90 A 15000 - 3 kg
81000936	PA6 Bergamid B 70 UF temno siv VN 5371 CF - 1,7 kg
81000935	PA6 Bergamid B 70 UF modra VN 5370 CF - 1,7 kg
10223024	PA66 Ultramid A3K črn - 1,7 kg
10238024	PA66 Ultramid A3X2G5 črn 23187 - 1,7 kg
81000264	PA66 Ultramid A3k natur - 7,5 kg
81000863	PC makrolon 2805 - 3 kg
81001893	PC Lexan DMX 1435
81000917	PP Hostancom M2 U01 natur - 2,3 kg
81000918	PP Novolen 2300 K natur - 2,3 kg
81000853	ABS Novodur P2H AT siv (RAL 7012) - 1,7 kg
81001532	BARVILO EUROCOLOR A92936 RAL 7021 4% - 0,1 kg
81000577	PENILO HOSTATRON - SYSTEM P1935 - 0,1 kg
81001483	BARVILO EUROCOLOR - GRIGIO A90917 RAL 7001 2%
81001119	MASTERBACH 58-BU-20 MODER ZA TPU - 0,1 kg
81001135	BARVA MODRA 1031-BU-50 ZA POLIAMID (MASTERBATCH) - 0,03 kg
81001134	BARVA RDEČA 1-RD-72 ZA POLIAMID (MASTERBATCH) - 0,03 kg
81000267	BARVA ZELENA 232-GN-50 ZA POLIAMID - 0,03 kg
81001315	MASTERBATCH UN2319 - ORANGE - 0,03 kg
81000916	MASTERBATCH 77-GY-50 SIV PE/PP - 0,03 kg
81000851	Masa plastična PC Makrolon 2607

V tabeli 2 so predstavljene oznake vzorcev in njihova sestava. Z odebeljeno črto v tabeli ločujem materiale po sklopih. V vsakem sklopu je najprej osnovni material, nato pa material, ki so mu dodana različna polnila in barvila. V nekaterih sklopih je bil preskušen samo osnovni material.

Tabela 2: Oznaka vzorca in njihova sestava

OZNAKA VZORCA	SESTAVA VZORCA
M 1 1,5	81001531
M 1 3	81001531
M 2 1,5	81001531 + 81001532 - 4%
M 2 3	81001531 + 81001532 - 4%
M 3 1,5	81001531 + 81000577 - 2%
M 3 3	81001531 + 81000577 - 2%
M 4 1,5	81001531 + 81000577 - 2% + 81001532 - 4%
M 4 3	81001531 + 81000577 - 2% + 81001532 - 4%
M 5 1,5	81001531 + 81001483 - 2%
M 5 3	81001531 + 81001483 - 2%
M 6 1,5	81001295
M 6 3	81001295
M 7 1,5	81001295 + 81001119 - 2%
M 7 3	81001295 + 81001119 - 2%
M 8 1,5	81001482
M 8 3	81001482
M 9 1,5	81001482 + 81001483 - 2%
M 9 3	81001482 + 81001483 - 2%
M 10 1,5	81001443
M 10 3	81001443
M 11 1,5	81002009
M 11 3	81002009
M 12 1,5	81002009 + 81001119 - 2%
M 12 3	81002009 + 81001119 - 2%
M 13 1,5	81001810
M 13 3	81001810
M 14 1,5	81001810 + 81001119 - 2%
M 14 3	81001810 + 81001119 - 2%
M 15 1,5	81000936
M 15 3	81000936
M 16 1,5	81000935
M 16 3	81000935
M 17 1,5	10223024
M 17 3	10223024
M 18 1,5	10238024
M 18 3	10238024
M 19 1,5	81000264
M 19 3	81000264
M 20 1,5	81000264 + 81001135 - 2%
M 20 3	81000264 + 81001135 - 2%
M 21 1,5	81000264 + 81001483 - 2%
M 21 3	81000264 + 81001483 - 2%
M 22 1,5	81000264 + 81001134 - 2%
M 22 3	81000264 + 81001134 - 2%
M 23 1,5	81000264 + 81000267 - 2%
M 23 3	81000264 + 81000267 - 2%
M 24 1,5	81000863
M 24 3	81000863
M 25 1,5	81000863 + 81001315 - 2%
M 25 3	81000863 + 81001315 - 2%
M 26 1,5	81001893
M 26 3	81001893
M 27 1,5	81000917
M 27 3	81000917
M 28 1,5	81000917 - 48% + 81000918 - 48% + 81000916 - 2% + 81000577 - 2%
M 28 3	81000917 - 48% + 81000918 - 48% + 81000916 - 2% + 81000577 - 2%
M 29 1,5	81000918
M 29 3	81000918
M 30 1,5	81000853
M 30 3	81000853
M 31 1,5	81000851
M 31 3	81000851
M 32 1,5	81000851 + 81001315 - 2%
M 32 3	81000851 + 81001315 - 2%

2.1 Razvrstitev materialov v kategorije

V tabli 3 so prikazani rezultati preskusov. Materiali so kategorizirani v ustrezno skupino glede na rezultate preskusov. Materiali, ki so bili preskušeni po horizontalni metodi so kategorizirani v kategorije HB, HB40, HB75 in v kategorijo, ki se ne more kategorizirati po metodi H. Materiali preskušeni po vertikalni metodi pa so razporejeni v kategorije V-0, V-1, V-2 in v kategorijo, ki se ne more kategorizirati po metodi V. Pri vertikalni metodi nisem preskusil vseh štiriinšestdeset vzorce, zato nekateri vzorci niso kategorizirani.

PRILOGE

Priloga 1 podaja preskuse o preskušanju po horizontalni metodi preskusa za vsak preskusni vzorec posebej.

Priloga 2 podaja preskuse o preskušanju po vertikalni metodi preskusa za vsak preskusni vzorec posebej.

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-01Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 16.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001531**
 Barva proizvoda: *Bela*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004
 Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 1_1,5			M 1_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	/	/	/	109	102	100
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	111	105	106
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1040			1040		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):	/	/	/	/	/	/
-Poškodovana dolžina (mm):	/	/	/	/	/	/
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	77,17			43,46		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici			se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, saje, rdeče rumen plamen			dim, saje, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	material se ne more kategorizirati po tej metodi			HB75		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 1_1,5

- Vzorec M 1_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-02Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 17.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001531 + 81001532 - 4%**Barva proizvoda: *Črna***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 2_1,5			M 2_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	71	69	65	148	142	147
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):	/	/	/	/	/	/
-Poškodovana dolžina (mm):	/	/	/	/	/	/
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	65,94			30,90		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	zviije se v gorečo kepo in se upogne na žičnato mrežico			se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici		
Opažanja pri gorenju epruvete	Dim, saje, rdeče rumen plamen			Dim, saje, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB75			HB40		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 2_1,5

- Vzorec M 2_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-03Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 17.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001531 + 81000577 - 2%**Barva proizvoda: *Bela***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 3_1,5			M 3_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	59	58	55	76	77	75
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	78,55			59,21		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	spiralno se zvije in se upogne na žičnato mrežico kjer gori v celoti			se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, saje, rdeče rumen plamen			dim, saje, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	material se ne more kategorizirati po tej metodi			HB75		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 3_1,5

- Vzorec M 3_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-04Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 17.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001531 + 81000577 - 2% + 81001532 - 4%**Barva proizvoda: *Črna***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 4_1,5			M 4_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	62	61	61	80	79	82
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
	-Pretečeni čas (s):					
	-Poškodovana dolžina (mm):					
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	73,37			56,03		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	zviije se v gorečo kepo in se upogne na žičnato mrežico			se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, saje, rdeče rumen plamen			dim, saje, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB75			HB75		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 4_1,5

- Vzorec M 4_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-05Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 19.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001531 + 81001483 - 2%**Barva proizvoda: *Siva***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 5_1,5			M 5_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	69	69	69	108	107	106
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	65,21			42,06		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici			se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, saje, rdeče rumen plamen			dim, saje, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB75			HB75		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 5_1,5

- Vzorec M 5_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-06Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 19.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001295**
 Barva proizvoda: *Bela*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 6_1,5			M 6_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	73	70	71	102	101	104
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	63,10			43,98		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici			se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, saje, rdeče rumen plamen			dim, saje, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB75			HB75		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 6_1,5

- Vzorec M 6_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-07Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 19.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001295 + 81001119 - 2%**Barva proizvoda: *Modra***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 7_1,5			M 7_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	80	76	79	123	115	120
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	57,47			37,74		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici			se upogne in v celoti gori na žičnati mrežici		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, saje, rdeče rumen plamen			dim, saje, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB75			HB40		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 7_1,5

- Vzorec M 7_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-08Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 19.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001482**
 Barva proizvoda: *Prozorna*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 8_1,5			M 8_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1200			1200		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	ne gori			ne gori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači			ne prekorači		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	/			/		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen			dim, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 8_1,5

- Vzorec M 8_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-09Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 19.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001482 + 81001483 - 2%**Barva proizvoda: *Siva***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 9_1,5			M 9_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	ne gori			ne gori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači			ne prekorači		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	/			/		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen			dim, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 9_1,5

- Vzorec M 9_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-10Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 19.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001443**
 Barva proizvoda: *Siva*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 10_1,5			M 10_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1180			1180		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			ne gori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači 25 mm oznake			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	zoglenel del epruvete pade na žičnato mrežico			/		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen,saje			dim, rdeče rumen plamen.saje		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 10_1,5

- Vzorec M 10_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-11Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 24.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81002009**
 Barva proizvoda: *Bela*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 11_1,5			M 11_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	110	105	107	168	140	166
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1050			1050		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	41,94			28,67		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	se topi in upogne na žičnato mrežico			se topi in upogne na žičnato mrežico		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen,saje			dim, rdeče rumen plamen.saje		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	da			da		
Navedba razporeditve materiala	HB75			HB40		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 11_1,5

- Vzorec M 11_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-12Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 24.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81002009 + 81001119 - 2%**Barva proizvoda: *Modra***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 12_1,5			M 12_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	128	132	125	163	182	165
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	35,08			26,63		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	se topi in upogne na žičnato mrežico			se topi in upogne na žičnato mrežico		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen,saje			dim, rdeče rumen plamen.saje		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	da			da		
Navedba razporeditve materiala	HB40			HB40		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 12_1,5

- Vzorec M 12_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-13Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 24.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001810**Barva proizvoda: *Prozorno zelenkasta***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 13_1,5			M 13_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	120	122	118	175	171	0
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	0	0	0
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	37,50			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	se topi in upogne na žičnato mrežico			/		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen,saje			dim, rdeče rumen plamen.saje		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	da			da		
Navedba razporeditve materiala	HB40			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 13_1,5

- Vzorec M 13_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-14Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 24.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001810 + 81001119 - 2%**Barva proizvoda: *Modra***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 14_1,5			M 14_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	110	110	112	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	40,54			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	stopljene kapljice padajo na žičnato mrežico			stopljene kapljice padajo na žičnato mrežico		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen			dim, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	da			da		
Navedba razporeditve materiala	HB75			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 14_1,5

- Vzorec M 14_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-15Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000936**
 Barva proizvoda: *Črna*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 15_1,5			M 15_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1180			1180		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	ne gori			ne gori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači			ne prekorači		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	stopljene kapljice padajo na žičnato mrežico			stopljene kapljice padajo na žičnato mrežico		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen			dim, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 15_1,5

- Vzorec M 15_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-16Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000935**
 Barva proizvoda: *Modra*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 16_1,5			M 16_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1180			1180		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	ne gori			ne gori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači			ne prekorači		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	stopljene kapljice padajo na žičnato mrežico			stopljene kapljice padajo na žičnato mrežico		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen			dim, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 16_1,5

- Vzorec M 16_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-17Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **10223024**
 Barva proizvoda: *Črna*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 17_1,5			M 17_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1130			1130		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			ne gori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači			ne prekorači		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	stopljene kapljice padajo na žičnato mrežico			/		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen			dim		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 17_1,5

- Vzorec M 17_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-18Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **10238024**
 Barva proizvoda: *Črna*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 18_1,5			M 18_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1340			1340		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači			ne prekorači		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	/			/		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen			dim, rdeče rumen plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 18_1,5

- Vzorec M 18_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-19Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000264**
 Barva proizvoda: *Bela*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 19_1,5			M 19_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1130			1130		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	ne gori			ne gori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači			ne prekorači		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	na žičnato mrežico padajo stopljene kapljice			na žičnato mrežico padajo stopljene kapljice		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, modr plamen			dim, moder plamen		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 19_1,5

- Vzorec M 19_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-20Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 23.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000264 + 81001135 - 2%**Barva proizvoda: *Modre***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 20_1,5			M 20_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	210	215	215	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			ne zagori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	21,09			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo goreče kapljice			/		
Opažanja pri gorenju epruvete	dim, rdeče rumen plamen			/		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB40			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 20_1,5

- Vzorec M 20_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-21Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 23.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000264 + 81001483 - 2%**Barva proizvoda: *Sive***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 21_1,5			M 21_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	0	185	0	0	325	325
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	0	0	0	0	0	0
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	ne gori			ne gori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači 25 mm oznake			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo stopljene kapljice			epruveta se topi in iz nje padajo stopljene kapljice		
Opažanja pri gorenju epruvete	/			/		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 21_1,5

- Vzorec M 21_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-22Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 23.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000264 + 81001134 - 2%**Barva proizvoda: *Rdeča***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 22_1,5			M 22_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	ne gori			ne gori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači 25 mm oznake			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo stopljene kapljice			padajo stopljene kapljice		
Opažanja pri gorenju epruvete	/			/		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 22_1,5

- Vzorec M 22_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-23Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 23.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000264 + 81000267 - 2%**Barva proizvoda: *Zelena***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 23_1,5			M 23_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	207	212	202	369	357	363
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	21,75			12,39		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo goreče kapljice, na spodnji strani mrežice se delajo kapniki			padajo goreče kapljice, na spodnji strani mrežice se delajo kapniki		
Opažanja pri gorenju epruvete	rdeče rumen plamen, dim			rdeče rumen plamen, dim		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB40			HB40		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 23_1,5

- Vzorec M 23_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-24Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000863**
 Barva proizvoda: *Modra*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 24_1,5			M 24_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	303	242	287	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1200			1200		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	16,37			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo goreči delci materiala			padajo goreči delci materiala		
Opažanja pri gorenju epruvete	rdeče rumen plamen, dim, saje			rdeče rumen plamen, dim, saje		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB40			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 24_1,5

- Vzorec M 24_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-25Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 23.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000863 + 81001315 - 2%**Barva proizvoda: *Zelena***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 25_1,5			M 25_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači 25 mm oznake			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo goreči delci materiala			padajo goreči delci materiala		
Opažanja pri gorenju epruvete	rdeče rumen plamen, dim, saje			rdeče rumen plamen, dim, saje		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 25_1,5

- Vzorec M 25_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-26Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 23.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001893**
 Barva proizvoda: *Prozorna*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 26_1,5			M 26_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	292	269	287	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1170			1170		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			ne gori		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	15,94			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo goreči delci materiala			padajo goreči delci materiala		
Opažanja pri gorenju epruvete	rdeče rumen plamen, dim, saje			rahel modri plamen, dim		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB40			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 26_1,5

- Vzorec M 26_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-27Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 23.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000917**
 Barva proizvoda: *Bela*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 27_1,5			M 27_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	145	162	169	177	174	179
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1040			1040		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	28,48			25,47		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo staljeni delci materiala na žičnato mrežico, del jih spolzi dol z nje			padajo staljeni delci materiala na žičnato mrežico, del jih spolzi dol z nje		
Opažanja pri gorenju epruvete	rdeče rumen plamen, dim			rdeče rumen plamen, dim		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB40			HB40		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 27_1,5

- Vzorec M 27_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-28Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000917 - 48% + 81000918 - 48% + 81000916 - 2% + 81000577 - 2%**Barva proizvoda: *Siva***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 28_1,5			M 28_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	116	80	60	168	175	174
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	72	74	76	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
	-Pretečeni čas (s):					
	-Poškodovana dolžina (mm):					
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	60,80			26,12		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo staljeni delci materiala na žičnato mrežico, del jih spolzi dol z nje			padajo staljeni delci materiala na žičnato mrežico, del jih spolzi dol z nje		
Opažanja pri gorenju epruvete	rdeče rumen plamen, dim			rdeče rumen plamen, dim		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB75			HB40		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 28_1,5

- Vzorec M 28_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-29Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000918**
 Barva proizvoda: *Belo zelenkasta*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 29_1,5			M 29_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	134	130	129	235	237	224
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	34,36			19,40		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo staljeni delci materiala na žičnato mrežico, del jih spolzi dol z nje			padajo staljeni delci materiala na žičnato mrežico, del jih spolzi dol z nje		
Opažanja pri gorenju epruvete	rdeče rumen plamen, dim			rdeče rumen plamen, dim		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB40			HB40		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 29_1,5

- Vzorec M 29_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-30Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000853**
 Barva proizvoda: *Siva*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 30_1,5			M 30_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	1,5 mm			3 mm		
Čas gorenja 1. seta (s)	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
	61	61	61	86	90	89
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1050			1050		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	/			/		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	73,77			50,96		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	zviije se v gorečo kepo in se upogne na žičnato mrežico			gori v celoti, gori iz površja epruvete proti notranjosti		
Opažanja pri gorenju epruvete	rdeče rumen plamen, dim, saje			rdeče rumen plamen, dim, saje		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB75			HB75		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 30_1,5

- Vzorec M 30_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-31Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000851**
 Barva proizvoda: *Prozorna*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 31_1,5			M 31_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	1200			1200		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači 25 mm oznake			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):						
-Poškodovana dolžina (mm):						
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo goreči delci materiala na žičnato mrežico			padajo goreči delci materiala na žičnato mrežico		
Opažanja pri gorenju epruvete	rdeče rumen plamen, dim, saje			rdeče rumen plamen, dim, saje		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 31_1,5

- Vzorec M 31_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0812-32Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 22.12.2008

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000851 + 81001315 - 2%**Barva proizvoda: *Oranžna***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda A – Horizontalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda	M 32_1,5			M 32_3		
	1,5 mm			3 mm		
Debelina preskusne epruvete	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3
Čas gorenja 1. seta (s)	/	/	/	/	/	/
Čas gorenja 2. seta (s)	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6	vzorec 4	vzorec 5	vzorec 6
	/	/	/	/	/	/
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)	proizvajalec ni podal			proizvajalec ni podal		
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca	anizotropnost ni znana			anizotropnost ni znana		
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom	brez dodatne obdelave			brez dodatne obdelave		
Opomba če epruveta ni gorela po odstranitvi plamena	/			/		
Opomba če plamen ni prekoračil 25 mm in 100 mm oznake	ne prekorači 100 mm oznake			ne prekorači 25 mm oznake		
Plamen prekorači oznako 25 mm ne pa 100 mm se poda:	/			/		
-Pretečeni čas (s):	14	20	57			
-Poškodovana dolžina (mm):	1	5	13			
Plamen prekorači 100 mm oznako – poda se hitrost gorenja (mm/min)	/			/		
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete	padajo goreči delci materiala na žičnato mrežico			padajo goreči delci materiala na žičnato mrežico		
Opažanja pri gorenju epruvete	rdeče rumen plamen, dim			rdeče rumen plamen, dim, saje		
Opomba če se uporabi fiksna podpora	/			/		
Navedba razporeditve materiala	HB			HB		

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 32_1,5

- Vzorec M 32_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-33Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 12.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001531**
 Barva proizvoda: *Bela*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 1_1,5				
Debelina preskusne epruvete		1,5 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		1040				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	57	61	77	71	62
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_t (s)		328				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_t (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		pade v celoti na bombažno blazinico				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		da				
Opomba če je ogenj ožgal prijemalo		da				
Navedba razporeditve materiala		material se ne more kategorizirati po tej metodi saj ne ustreza merilom za razvrstitev v skupino				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 1_1,5

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-34Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 12.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001531 + 81001532 - 4%**Barva proizvoda: *Črna***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 2_1,5				
Debelina preskusne epruvete		1,5 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		proizvajalec ni podal				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	59	60	60	73	62
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_f (s)		314				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_f (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		pade v celoti na bombažno blazinico				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		da				
Opomba če je ogenj ožgal prijemalo		da				
Navedba razporeditve materiala		material se ne more kategorizirati po tej metodi saj ne ustreza merilom za razvrstitev v skupino				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 2_1,5

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-35Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 12.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001531 + 81000577 - 2%**Barva proizvoda: *Bela***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 3_3				
Debelina preskusne epruvete		3 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		proizvajalec ni podal				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	62	80	70	62	65
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_f (s)		339				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_f (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		pade v celoti na bombažno blazinico				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		da				
Opomba če je ogenj ožgal prijemalo		da				
Navedba razporeditve materiala		material se ne more kategorizirati po tej metodi saj ne ustreza merilom za razvrstitev v skupino				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 3_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-36Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 12.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001531 + 81000577 - 2% + 81001532 - 4%**
 Barva proizvoda: *Črna*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 4_1,5				
Debelina preskusne epruvete		1,5 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		proizvajalec ni podal				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	42	42	38	66	63
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
	Celoten čas gorenja t_4 (s)	251				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
	Celoten čas gorenja t_4 (s)	/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		pade v celoti na bombažno blazinico				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		da				
Opomba če je ogenj ožgal prijemalo		da				
Navedba razporeditve materiala		material se ne more kategorizirati po tej metodi saj ne ustreza merilom za razvrstitev v skupino				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 4_1,5

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-37Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 12.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001482**
 Barva proizvoda: *Prozoren*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 8_3				
Debelina preskusne epruvete		3 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		1200				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	1	3	1	2	0
	Čas t_2 (s)	5	9	2	5	9
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	5	9	2	5	9
Celoten čas gorenja t_t (s)		37				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_t (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		pade košček epruvete na bombažno blazinico, vendar ta ne zagori				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		ne				
Opomba če je ogenj ožgal prijemalo		ne				
Navedba razporeditve materiala		V - 0				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 8_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-38Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 12.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001482 + 81001483 - 2%**Barva proizvoda: *Sive***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 9_1,5				
Debelina preskusne epruvete		1,5 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		proizvajalec ni podal				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	0	0	0	0	0
	Čas t_2 (s)	0	0	0	0	0
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	0	0	0	0	0
Celoten čas gorenja t_4 (s)		0				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_4 (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		/				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		ne				
Opomba če je ogenj ožgal prijemalo		ne				
Navedba razporeditve materiala		V - 0				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 9_1,5

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-39Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 12.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001443**
 Barva proizvoda: *Sive*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 10_3				
Debelina preskusne epruvete		3 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		1180				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	2	3	1	1	1
	Čas t_2 (s)	8	7	7	27	22
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	8	7	7	27	22
Celoten čas gorenja t_f (s)		79				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_f (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		pade košček epruvete na bombažno blazinico				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		da				
Opomba če je ogenj dosegel prijemalo preskusne epruvete		ne				
Navedba razporeditve materiala		V - 2				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 10_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-40Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 12.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81002009**
 Barva proizvoda: *Bele*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 11_3				
Debelina preskusne epruvete		3 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		1500				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	106	105	110	107	108
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_f (s)		536				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_f (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		z epruvete na bombažno blazinico padajo goreče kapljice				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		da				
Opomba če je ogenj dosegel prijemalo preskusne epruvete		da				
Navedba razporeditve materiala		material se ne more kategorizirati po tej metodi saj ne ustreza merilom za razvrstitev v skupino				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 11_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-41Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 12.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81002009 + 81001119 - 2%**Barva proizvoda: *Modra***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 12_1,5				
Debelina preskusne epruvete		1,5 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		proizvajalec ni podal				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	63	62	60	63	61
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_4 (s)		309				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_4 (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		z epruvete na bombažno blazinico padajo goreče kapljice				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		da				
Opomba če je ogenj ožgal prijemalo		da				
Navedba razporeditve materiala		material se ne more kategorizirati po tej metodi saj ne ustreza merilom za razvrstitev v skupino				

PRESKUSA:

- Vzorec M 12_1,5

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-42Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 12.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **10223024**
 Barva proizvoda: *Črna*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 17_1,5				
Debelina preskusne epruvete		1,5 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		1130				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	1	0	0	0	1
	Čas t_2 (s)	3	2	1	2	1
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	3	2	1	2	1
Celoten čas gorenja t_4 (s)		11				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_4 (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		z epruvete na bombažno blazinico padajo goreče kapljice				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		da				
Opomba če je ogenj ožgal prijemalo		ne				
Navedba razporeditve materiala		V -2				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 17_1,5

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-43Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 13.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **10238024**
 Barva proizvoda: *Črne*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 18_1,5				
Debelina preskusne epruvete		1,5 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		1340				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	1	0	0	0	1
	Čas t_2 (s)	1	0	1	0	1
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	1	0	1	0	1
Celoten čas gorenja t_4 (s)		5				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_4 (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		/				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		ne				
Opomba če je ogenj ožgal prijemalo		ne				
Navedba razporeditve materiala		V - 0				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 18_1,5

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-44Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 13.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000264**
 Barva proizvoda: *Bele*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 19_3				
Debelina preskusne epruvete		3 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		1130				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	0	0	0	0	0
	Čas t_2 (s)	0	0	0	0	0
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	0	0	0	0	0
Celoten čas gorenja t_f (s)		0				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_f (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		z epruvete na bombažno blazinico padajo goreče kapljice				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		da				
Opomba če je ogenj dosegel prijemalo preskusne epruvete		ne				
Navedba razporeditve materiala		V - 2				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 19_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-45Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 13.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*Sestavni elementi proizvoda (koda): **81000264 + 81001134 - 2%**Barva proizvoda: *Rdeča***Preskus v skladu s standardom:***SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004*Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 22_3				
Debelina preskusne epruvete		3 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		proizvajalec ni podav				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	0	0	0	0	0
	Čas t_2 (s)	0	0	0	0	0
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	0	0	0	0	0
Celoten čas gorenja t_f (s)		0				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_f (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		z epruvete na bombažno blazinico pade goreča kapljica				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		ne				
Opomba če je ogenj dosegel prijemalo preskusne epruvete		ne				
Navedba razporeditve materiala		V - 0				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 22_3

POROČILO O PRESKUSU št.: LMK0901-46Vrsta preskusa: **Merjenje odpornosti izolacijskih materialov proti ognju**

Datum preskusa: 13.1.2009

Splošni podatki o proizvodu:

Proizvajalec: *Metrel d.d.d Horjul*
 Sestavni elementi proizvoda (koda): **81001893**
 Barva proizvoda: *Prozorna*

Preskus v skladu s standardom:

SIST EN 60695-11-10:2000 + SIST EN 60695-11-10:2000/A1:2004

Metoda preskusa: *Metoda B – Vertikalni preskus gorljivosti*

Oznaka proizvoda		M 26_3				
Debelina preskusne epruvete		3 mm				
Nazivna navidezna gostota (kg/m ³)		1170				
Smer anizotropnosti relativno na dimenzijo vzorca		anizotropnost ni znana				
Kakršnakoli obdelava preskušanca pred preskusom		brez dodatne obdelave				
Časi gorenja 1. seta		vzorec 1	vzorec 2	vzorec 3	vzorec 4	vzorec 5
	Čas t_1 (s)	15	0	10	10	9
	Čas t_2 (s)	29	0	5	3	2
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	29	0	5	3	2
Celoten čas gorenja t_f (s)		83				
Časi gorenja 2. seta		vzorec 6	vzorec 7	vzorec 8	vzorec 9	vzorec 10
	Čas t_1 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_2 (s)	/	/	/	/	/
	Čas t_3 (s)	/	/	/	/	/
	Čas $t_2 + t_3$ (s)	/	/	/	/	/
Celoten čas gorenja t_f (s)		/				
Opomba če padajo kakršnikoli goreči delci z epruvete		z epruvete na bombažno blazinico pade goreča kapljica				
Ali je zagorela identifikacijska bombažna blazinica		da				
Opomba če je ogenj dosegel prijemalo preskusne epruvete		ne				
Navedba razporeditve materiala		V - 2				

PRIKAZ PRESKUSA:

- Vzorec M 26_3

